

TA’LIM-TARBIYADA IJTIMOY HAMKORLIK MASALALARI

*Bakiyeva Muhabbatxon Kamaliddinovna – Qo‘qon universiteti Andijon filiali
Pedagogika, psixologiya va jismoniy madaniyat kafedrasini mudiri, dotsent, (PhD)*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19648483>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta’lim va tarbiyada ijtimoiy hamkorlikni shakllantirish hamda rivojlantirish masalalari yoritilgan. Ma’lumki, kishi kamoloti, uning inson sifatida hayotga, ijtimoiy turmush va mehnatga, madaniy va ma’naviy boyliklarga bo‘lgan munosabati asosan jamiyatda shakllanadi.

Kalit so‘zlar: madaniy, ma’naviy, istiqloq, istiqbol, individual, tipologik, fiziologik, shaxsiy pozitsiya, shaxs, fuqarolik demokratik jamiyat, hamkorlik.

Mustaqil O‘zbekistonning, istiqloq va istiqboli uchun fidoiylik ko‘rsatuvchi avlodni tarbiyalash mazmuni o‘zgacha xarakter kasb etmoqda. Tarbiya jarayonining natijalari odatda bir xil xarakterda bo‘lmaydi. Bu narsa o‘quvchilarning psixologik (individual, tipologik), fiziologik va jismoniy xususiyatlari, ularning hayotiy va ma’naviy tajribasi, shaxsiy pozitsiyasiga bog‘liq.

Tarbiya jarayoni, odatda, o‘z-o‘zini tarbiyalash, o‘z-o‘zini qayta tarbiyalash, bolaning atrof-muhitdagi hodisalar bilan aloqasi natijasida vujudga keladigan munosabatlar va ularning xususiyatlarini bartaraf etish bilan olib boriladi.

Shuningdek, ta’lim miassasalarida tarbiya jarayonini, tarbiya omillari orqali quyidagi tushunchalarni berish maqsadga muvofiqdir:

- fuqarolik demokratik jamiyatni barpo etish mohiyatini anglab oluvchi;
- vatanini har doim turli oqimlardan himoya etuvchi;
- diniy bag‘rikenglik va mehr-muravvatli bo‘lish;
- davlat siyosatini tushunish unga fidoiy bo‘lish;
- o‘zligini anglash, ajdodlar merosini qadrlash;

Ijtimoiy hamkorlik deganda- jamiyatdagi kishilar, toifalar faqat bir andoza asosida yashashi yoki bir xil fikr yurtishi tushunilmaydi. Aslida, har bir kishi ijtimoiy kuchning dunyoqarashi, manfaatlari turli xil bo‘ladi va ular bir-biridan farq qiladi. Lekin bularning vazifasini bir maqsadga yetaklaydigan umumiy yo‘nalish Vatan ravnaqi, yurt tinchligi, xalq farovonligi kabi asosiy g‘oyalarni amalga oshirish uchun, yakdil bo‘lish, hamjihat yashashga erishish nihoyatda muhim hisoblanadi. Buni quyidagi shakllarda amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

Birinchidan, jamiyatning eng ustuvor maqsad va manfaatlarini o‘zida mujassam etadigan ilg‘or g‘oyalar jamiyatni harakatga keltiruvchi kuchga aylanadi.

Ikkinchidan, jamiyatdagi har bir ijtimoiy toifa yoki guruh o‘zining dasturiy maqsadlari va amaliy faoliyatini ana shu ustuvor milliy g‘oyalar bilan uyg‘unlantirishi milliy taraqqiyotning zaruratiga aylanadi.

Uchinchidan, har bir shaxs, ijtimoiy mavqei, dunyoqarashi va e‘tiqodidan qat’iy nazar, ustuvor milliy g‘oyalarning amalga oshishi uchun o‘zini mas’ul deb biladi.

Shunday qilib, ijtimoiy hamkorlikni milliy g‘oyaning asosiy g‘oyalaridan biri bo‘lib, uni mustahkamlash barcha fuqarolarga, birinchi galda, davlat va jamoat tashkilollari hamda jamiyatning ilg‘or vakillari bo‘lgan yoshlar va ziyolilar zimmasiga katta mas’uliyat yuklaydi. Shu bois barcha Vatan ravnaqi, yurt tinchligi va xalq farovonligini ta’minlash, ijtimoiy hamkorlik muhitiga zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan har qanday xavf-xatarning oldini olish, ularni bartaraf etish uchun zarur chora-tadbirlar ko‘riladi. Chunki, shu aziz Vatan -

barchamizniki, uning yutuq va kamchiliklari tashvishlari va muvaffaqiyatlari hammamizga yoshlarimizga birinchi o‘rinda tegishlidir.

Pedagogik jarayonlarda ijtimoiy hamkorlikni rivojlantirish masalasi shaxsda rivojlanish, uni jamiyatda o‘z o‘rnini topish, jamiyat rivojiga hissa qo‘shishi uchun oldiga aniq maqsad qo‘ya olish tushunchasini takomillashtiradi. Pedagog, ta’lim muassasasi, ota-ona, mahalla hamkorligi har bir bolaning ijtimoiy shakllanishi, rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi va ijtimoiy tarbiyani bola ongiga singdiradi.

Ijtimoiy tarbiya jarayoni shaxsning ijtimoiy fazilatlarini shakllantirish, uning tevarak-atrof, jamiyat, odamlar hamda o‘ziga nisbatan munosabatlari doirasini vujudga keltirish va uni kengaytirishga qaratilgan. Shaxs ishtirok etadigan ijtimoiy munosabatlar tizimi qanchalik keng, xilma-xil va bo‘lsa, uning ma’naviy dunyosi shunchalik boy bo‘ladi. O‘z tabiatiga ko‘ra tarbiya jarayoni ko‘p omilli xarakterga ega. Ya’ni, bola shaxsining qaror topishi oila, ta’lim muassasasi, jamoatchilik, ijtimoiy muhit, shuningdek, vaziyatlar xilma-xilligi, bevosita va bilvosita ta’sir etishi mumkin.

Zamonaviy ta’lim-tarbiya tizimida shaxsning barkamol rivojlanishi uchun faqatgina bilim berish yetarli emas. Bolaning axloqiy, ijtimoiy va emotsional jihatdan shakllanishi uchun oila, maktab va mahalla o‘rtasidagi uzviy hamkorlik zarur hisoblanadi. Bu hamkorlik esa o‘zaro ishonch, faol muloqot va pedagogik madaniyatga asoslangan bo‘lishi kerak. Shuningdek, tarbiya jarayonini zamonaviy va qiziqarli shakllarda tashkil etish, ayniqsa boshlang‘ich ta’lim bosqichida, farzandlar va ota-onalarni bu jarayonga jalb etishda muhim rol o‘ynaydi.

Ta’lim-tarbiyada pedagog hamkorlikni to‘g‘ri va sifatli tashkil etishi sababli o‘qituvchilarda intellektual, ma’naviy-axloqiy va jismoniy qobiliyat, qiziqishlarini rivojlantirish orqali dunyoqarashlarini shakllantirish amalga oshadi. Bu esa talaba va o‘qituvchi hamkorligida ko‘zlangan maqsadga erishishni ta’minlaydi. Talabada hamkorlikda ishlashda individuallik, talabaning tanqidiy va tanqidiy tafakkurini rivojlantirish, madaniy muloqot ko‘nikmalarni rivojlantirish, tengdoshlariga nisbatan ijobiy munosabatning yuzaga kelishini ta’minlaydi hamda o‘zaro tenglikka asoslangan muhitni yaratadi.

Xulosa shundaki, ta’lim-tarbiya jarayonidagi hamkorlik shaxsni ijtimoiy shakllanishida, namoyon bo‘lishida muhim ahamiyat kasb etadi, pedagog va talaba faoliyati muayyan tarzda uyg‘unlashadi, talabada ijtimoiy munosabat malakasi rivojlanadi, ijodiy xarakter kasb etadiki, bunda natijalarning birgalikdagi tahlili, ma’naviy dunyoda bir-birini samimiy tushunishi amalga oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Bakiyeva M.K. Boshlang‘ich ta’lim pedagogikasi. Darslik. Andijon-2024.
2. Abdullayeva B.S. va boshq. Umumiy pedagogika. Pedagogikanazariyasi. Darslik. Toshkent- 2022.
3. Axmedova D.X. Boshlang‘ich ta’lim pedagogikasi. O‘quv qo‘llanma. Andijon-2025.